

Research Article

The Grown first “Olive Grain” of first “Olive Seedling” Planted in Iğdır Province, Turkey, for Academic Research and Experimental Observation Purposes

(Türkiye'nin Iğdır İlinde Dikilen Akademik Araştırma ve Deneysel Gözlem Amaçlı ilk "Zeytin Fidanı"nın Yetiştirilmiş ilk “Zeytin Tanesi”)

Corresponding author: **Emin Taner ELMAS**

Assistant Professor Dr., Vocational School of Higher Education for Technical Sciences, Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies, Department of Automotive Technology, Iğdır University, Turkey & Graduate School of Natural and Applied Sciences - Major Science Department of Bioengineering and Bio-Sciences, Iğdır University, Turkey-76000.

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7290-2308>

+90 (0) 543 733 64 21

e.taner.elmas@igdir.edu.tr

Received Date: 10 July 2025

Published Date: 17 Sept. 2025

Abstract

This article presents the results of the first "Olive Seedling" planted in Iğdır province of Türkiye for academic research and experimental observation purposes ^[1], which has been purchased by Asst. Prof. Dr. Emin Taner ELMAS who is the author of this manuscript and planted by himself at the soil garden side of Vocational School of Higher Education for Technical Sciences of Iğdır University, Turkey. The olive seedling has planted on May 2024.

After being planted the Olive Seedling is irrigated, plant caring is applied and the growing period of them is observed.

Then, approximately after 15 months, that is; on 5 September 2025, the first “Olive Grain” has grown on the “Olive Seedling and the photographs show this olive grain. This result clearly proves that “Olive Trees” can grow in Iğdır and these trees can grow “Olive Grains” as the fruit of those trees. ^{[1],[2],[3],[4]}

The results obtained are a matter worth examining, given the health benefits of olives and olive oil. Furthermore, with the proof of olive cultivation in Iğdır as a result of this study, olive cultivation will provide significant economic benefits for Iğdır and all surrounding provinces. Furthermore, this process will be beneficial for the entire national economy. Iğdır University's designation as a "Specialization University" in the field of "High Value-Added Agricultural Products" will significantly contribute to this goal. ^{[1],[2],[3],[4]}

Keywords: Olive, Olive Seedlings Olive Grain.

Özet

Bu makale, Türkiye'nin Iğdır ilinde ekilen akademik araştırma ve deneysel gözlem amaçlı ilk "Zeytin Fidanı"nın sonucunu göstermektedir.^[1] Fidan, makalenin yazarı olan. Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS tarafından satın alınmış ve kendisi tarafından Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun toprak bahçesi tarafına dikilmiştir. Zeytin fidanı Mayıs 2024'te dikilmiştir. Dikildikten sonra sulanmış, bitki bakımı yapılmış ve büyüme dönemi gözlemlenmiştir. Yaklaşık 15 ay sonra, 5 Eylül 2025 tarihinde, tutmuş olan dikili "Zeytin Fidanı" üzerinde ilk "Zeytin Danesi"nin büyümüş ve yetişmiş olduğu gözlemlenmiş olup fotoğraflar bu zeytin danesini göstermektedir. Bu sonuç, Iğdır'da "Zeytin Ağaçları"nın yetişebileceğini ve bu ağaçların meyve olarak "Zeytin Daneleri" verebileceğini açıkça kanıtlamaktadır.^{[1],[2],[3],[4]}

Elde edilen sonuç, zeytin ve zeytinyağının sağlık açısından önemi göz önüne alındığında irdelenmesi gereken bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu çalışmanın sonucunda Iğdır'da zeytin yetiştirilebildiğinin kanıtlanması ile birlikte; zeytin yetiştiriciliği ekonomik anlamda da Iğdır ve civar tüm iller için çok önemli bir fayda sağlayacaktır. Hatta ilgili süreç tüm ülkemizin ekonomisi için de yararlı olacaktır. Iğdır Üniversitesi'nin "Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler" alanında "İhtisas Üniversitesi" olması da bu amaca büyük katkı sağlayacaktır.^{[1],[2],[3],[4]}

Anahtar Kelimeler: Zeytin, Zeytin Fidanı, Zeytin Tanesi

Giriş

Zeytin fidanı Mayıs 2024'de dikildikten sonra sulanmış, bitki bakımı yapılmış ve büyüme dönemi gözlemlenmiştir. Iğdır ilinde ekilen akademik araştırma ve deneysel gözlem amaçlı ilk "Zeytin Fidanı"nın sonucunu gösterilmiştir. [1] Fidan, makalenin yazarı olan. Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS tarafından satın alınmış ve kendisi tarafından Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun toprak bahçesi tarafına dikilmiştir. Zeytin fidanı Mayıs 2024'te dikilmiştir. Yaklaşık 15 ay sonra 5 Eylül 2025 tarihinde, tutmuş olan dikili "Zeytin Fidanı" üzerinde ilk "Zeytin Danesi"nin büyümüş ve yetişmiş olduğu gözlemlenmiş olup fotoğraflar bu zeytin danesini göstermektedir. Bu sonuç, Iğdır'da "Zeytin Ağaçları"nın yetişebileceğini ve bu ağaçların meyve olarak "Zeytin Daneleri" verebileceğini açıkça kanıtlamaktadır. [1], [2], [3], [4]

Yöntem, Bulgular, Tartışma

Şekil 1, Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun toprak bahçesi tarafına, Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS tarafından Mayıs 2024'te gerçekleştirilen "Zeytin Fidanı" dikim çalışmaları dönemini göstermektedir. Şekil 2 ise Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun toprak bahçesi tarafına dikilen Zeytin Fidanını göstermektedir. Şekil 3, dikilen Zeytin Fidanının fidan üreticisi, türü, anaç ve çeşidi gibi ilgili bilgileri içeren etiketini göstermektedir. [1], [2], [3], [4]

Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7, Şekil 8, Şekil 9, Şekil 10, Şekil 11, Şekil 12 ile; zeytin fidanının Mayıs 2024'te dikilmiş olduğu, yaklaşık 15 ay sonra, 5 Eylül 2025 tarihinde, tutmuş olan dikili "Zeytin Fidanı" üzerinde ilk "Zeytin Danesi"nin büyümüş ve yetişmiş olduğunun gözlemlendiği gösterilmiştir.

Şekil 1: Dr. Öğretim Üyesi Emin Taner ELMAS tarafından Mayıs 2024'te Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu toprak bahçesi tarafına gerçekleştirilen "Zeytin Fidanı" dikim dönemi.

Şekil 2: 2024 yılı Mayıs ayında Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu toprak bahçesi tarafına dikilen Zeytin Fidanı.

Şekil 3: Dikilen zeytin fidanının etiketi üzerinde; fidanın üreticisi, türü, anaç ve çeşidi gibi bilgiler yer almaktadır.

Şekil 4: Zeytin fidanı Mayıs 2024'te dikilmiştir. Yaklaşık 15 ay sonra, 5 Eylül 2025 tarihinde, tutmuş olan dikili "Zeytin Fidanı" üzerinde ilk "Zeytin Danesi"nin büyümüş ve yetiştirilmiş olduğu gözlemlenmiştir (İğdır Üniversitesi, Türkiye).

Şekil 5: Zeytin fidanı Mayıs 2024'te dikilmiştir. Yaklaşık 15 ay sonra, 5 Eylül 2025 tarihinde, tutmuş olan dikili "Zeytin Fidanı" üzerinde ilk "Zeytin Danesi"nin büyümüş ve yetişmiş olduğu gözlemlenmiştir (İğdır Üniversitesi, Türkiye).

Şekil 6: Zeytin fidanı Mayıs 2024'te dikilmiştir. Yaklaşık 15 ay sonra, 5 Eylül 2025 tarihinde, tutmuş olan dikili "Zeytin Fidanı" üzerinde ilk "Zeytin Danesi"nin büyümüş ve yetmişmiş olduğu gözlemlenmiştir (İğdır Üniversitesi, Türkiye).

Şekil 7: Zeytin fidanı Mayıs 2024'te dikilmiştir. Yaklaşık 15 ay sonra, 5 Eylül 2025 tarihinde, tutmuş olan dikili "Zeytin Fidanı" üzerinde ilk "Zeytin Danesi"nin büyümüş ve yetmiş olduğu gözlemlenmiştir (İğdır Üniversitesi, Türkiye).

Şekil 8: Zeytin fidanı Mayıs 2024'te dikilmiştir. Yaklaşık 15 ay sonra, 5 Eylül 2025 tarihinde, tutmuş olan dikili "Zeytin Fidanı" üzerinde ilk "Zeytin Danesi"nin büyümüş ve yetmiş olduğu gözlemlenmiştir (İğdır Üniversitesi, Türkiye).

Şekil 9: Zeytin fidanı Mayıs 2024'te dikilmiştir. Yaklaşık 15 ay sonra, 5 Eylül 2025 tarihinde, tutmuş olan dikili "Zeytin Fidanı" üzerinde ilk "Zeytin Danesi"nin büyümüş ve yetmiş olduğu gözlemlenmiştir (İğdır Üniversitesi, Türkiye).

Şekil 10: Zeytin fidanı Mayıs 2024'te dikilmiştir. Yaklaşık 15 ay sonra, 5 Eylül 2025 tarihinde, tutmuş olan dikili "Zeytin Fidanı" üzerinde ilk "Zeytin Danesi"nin büyümüş ve yetmişmiş olduğu gözlemlenmiştir (Iğdır Üniversitesi, Türkiye).

Şekil 11: Zeytin fidanı Mayıs 2024'te dikilmiştir. Yaklaşık 15 ay sonra, 5 Eylül 2025 tarihinde, tutmuş olan dikili "Zeytin Fidanı" üzerinde ilk "Zeytin Danesi"nin büyümüş ve yetiştirilmiş olduğu gözlemlenmiştir (İğdır Üniversitesi, Türkiye).

Şekil 12: Zeytin fidanı Mayıs 2024'te dikilmiştir. Yaklaşık 15 ay sonra, 5 Eylül 2025 tarihinde, tutmuş olan dikili "Zeytin Fidanı" üzerinde ilk "Zeytin Danesi"nin büyümüş ve yetiştirilmiş olduğu gözlemlenmiştir (İğdır Üniversitesi, Türkiye).

Sonuç

Zeytin fidanı Mayıs 2024'de dikildikten sonra sulanmış, bitki bakımı yapılmış ve büyüme dönemi gözlemlenmiştir. Iğdır ilinde ekilen akademik araştırma ve deneysel gözlem amaçlı ilk "Zeytin Fidanı"nın sonucunu gösterilmiştir. [1] Fidan, makalenin yazarı olan. Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS tarafından satın alınmış ve kendisi tarafından Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun toprak bahçesi tarafına dikilmiştir. Zeytin fidanı Mayıs 2024'te dikilmiştir. Yaklaşık 15 ay sonra, 5 Eylül 2025 tarihinde, tutmuş olan dikili "Zeytin Fidanı" üzerinde ilk "Zeytin Danesi"nin büyümüş ve yetişmiş olduğu gözlemlenmiş olup fotoğraflar bu zeytin danesini göstermektedir. Bu sonuç, Iğdır'da "Zeytin Ağaçları"nın yetişebileceğini ve bu ağaçların meyve olarak "Zeytin Daneleri" verebileceğini açıkça kanıtlamaktadır. [1], [2], [3], [4]

Elde edilen sonuç, zeytin ve zeytinyağının sağlık açısından önemi göz önüne alındığında irdelenmesi gereken bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu çalışmanın sonucunda Iğdır'da zeytin yetiştirilebildiğinin kanıtlanması ile birlikte; zeytin yetiştiriciliği ekonomik anlamda da Iğdır ve civar tüm iller için çok önemli bir fayda sağlayacaktır. Hatta ilgili süreç tüm ülkemizin ekonomisi için de yararlı olacaktır. Iğdır Üniversitesi'nin "Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler" alanında "İhtisas Üniversitesi" olması da bu amaca büyük katkı sağlayacaktır. [1], [2], [3], [4]

Referanslar

1. Emin Taner ELMAS*. The first "Olive Seedlings" and "Artichoke Seedlings" Planted in Iğdır Province, Turkey. Am J Biomed Sci & Res. 2024 22(5) AJBSR.MS.ID.002996, DOI: 10.34297/AJBSR.2024.22.002996
2. Elmas, Emin Taner (2017) Productivity and Organizational Management (The Book) (Chapter 7): Prospective Characteristics of Contemporary Engineer (By the Approach of Mechanical Engineering) Contribution and Role of the Mechanical Engineer to the Organization Management and Productivity. Machado Carolina, Davim J Paulo (Eds.), DEGRUYTER, Walter de Gruyter GmbH, Berlin / Boston, Spain (ISBN:978-3-11-035545-1)
3. Elmas, Emin Taner (2017) Prospective Characteristics of Contemporary Engineer (By the Approach of Mechanical Engineering) Contribution and Role of the Mechanical Engineer to the Organization Management and Productivity). DeGruyter, Germany (DOI 10.1515 / 9783110355796-007)
4. Elmas, Emin Taner, (2014), Çağımızın Mühendisinden Beklenenler, Gece Kitaplığı, ISBN:9786053244158